

УЎТ: 631.872

МАККАЖЎХОРИНИНГ ОЗУҚАВИЙЛИГИГА ИННОВАЦИОН УСУЛДА ТАЙЁРЛАНГАН КОМПОСТНИНГ ТАЪСИРИ

¹Жўраева Дилдора Рустамовна, ²Жўраев Фарход Мамадиёрович

¹бўлим бошлиғи, ЧПИТИ, ²ассистент, ТошДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859660>

Аннотация. Маккажўхорининг “Ўзбекистон 2018” нави юқори ҳосилдорликка эга бўлган, чорва моллари учун силос тайёрлашда муҳим экинлардан бири ҳисобланади. Маккажўхоридан юқори ҳосилдорликка эришишда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш ва унинг таъсирини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу мақолада институт олимлари томонидан яратилган маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостни қўллаш натижасида, кимёвий таркибига таъсири бўйича маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, маккажўхори, компост, полисахаридлар, силос, ҳосилдорлик, самарадорлик.

Аннотация. Сорт кукурузы «Узбекистан 2018» является одной из важных культур для изготовления силоса для животноводства с высокой урожайностью. Важно использовать компост, приготовленный инновационным способом, и изучить его влияние на получение высокого урожая кукурузы. В данной статье представлена информация о значении компоста, приготовленного инновационным методом при выращивании сорта кукурузы «Узбекистан-2018», созданного учеными института.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, кукуруза, компост, полисахариды, силос, урожайность, продуктивность.

Abstract. The corn variety “Uzbekistan 2018” is one of the important crops for making silage for livestock with high yields. It is important to use compost prepared in an innovative way and study its effect on obtaining high maize yield. This article provides information on the importance of compost prepared using an innovative method when growing the Uzbekistan-2018 corn variety, created by scientists of the institute.

Keywords. Animal husbandry, feed supply, forage crops, corn, compost, polysaccharides, silage, yield, productivity.

Қириш. Маккажўхори экини кўп тармоқли фойдаланишда қимматли, айниқса чорвачилик тармоқларида кенг фойдаланиладиган серҳосил, донли экин ҳисобланади. Маккажўхоридан яхши концентрат, кўк масса ва силос олиш мумкин. 1 кг донида 1,34 озуқа бирлиги мавжуд. Маккажўхори сўталари сут-мум пишиш даврига кирганда тайёрланган силос чорва моллари учун энг яхши озуқадир. 100 кг силосда 24 озуқа бирлиги мавжуд. Маккажўхори экини, айниқса дони сатҳлари чорва моллари ва паррандалар учун фойдаланишда энг муҳим экинлардан ҳисобланади.

Маккажўхори ўсимлигини кўк ҳолда ундан тайёрланган силосни барча қишлоқ хўжалик ҳайвонлари иштаҳа билан истеъмол қилади ва рацион таркибидаги асосий озуқалардан ҳисобланади. Соҳа олимларининг ўтказган тадқиқотлари натижаларининг ҳулосасига кўра, оқсилга бой ва сервитамин озуқалар билан тўла қийматли озиклантириш шароитларини яратмасдан туриб, ҳар қандай қишлоқ хўжалик ҳайвонларини генетик

имкониятини юзага чиқариб бўлмайди. Бу борадаги илмий манбаларнинг таҳлили алоҳида аҳамиятга эга. Жумладан, И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига макбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилади. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни келиб чиқишини ўрганиш йилқичиликни барқарор ривожлантиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2024) таъкидлашича, отсимонлар авлодлари ташқи омилларнинг таъсири натижасида туёқларининг тузилиши ўзгариб борган, оёқ бўғинлари мустаҳкамланиб, тез ҳаракат қилишга мослашиб борган. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаеваларнинг(2024) хулосасига кўра, қорабайир зотли тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўситиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озуқаларни иқтисод қилиш имконини беради. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаеваларнинг (2024) фикрига кўра, “отхона”-“яйлов” шароитида сақланган қорабайир ва уни фриз зоти билан дурагайлашган тойларда ўсиш ривожланиши жадал кечиб, озуқа тежалади. И.Хафизовнинг (2023) фикрига кўра, селекция-наслчилик ишларини тўғри ташкил қилиш, янги технологиядан фойдаланиш тармоқни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Муаллиф И.Хафизовнинг (2023) хулосасига кўра, қорабайир зот отлари мураккаб чатиштириш ва бир неча зотлар иштирокида яратилган бўлиб, ўзига хос генетик хилма-хилликка эга. А.Хафизовнинг (2023) маълумотига кўра, “отхона-яйлов” технологияси шароитида сақланган тойларининг қон ва қон зардоби таркибидаги барча кўрсаткичлар отхона шароитида сақланган тенгқурларига нисбатан энг юқори бўлиб, озуқаларни истеъмол қилиши самарали бўлган.

Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиқоров, М.Н.Саттаровларнинг тадқиқотларида ҳашаки лавлагининг “Ўзбекистон-83”, маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018”, сулининг “Ўзбекистон кенг баргли” тритикаленинг “Кумушсимон праг” навлари бўйича бирламчи уруғчилик ишлари олиб борилди ва ушбу навларда наводорлик кўрсаткичлари яхшиланганлиги аниқланган. Адабиётлар таҳлили ва ўтказилган тадқиқотлар таҳлилига кўра, полисахаридлар биологик полимерларнинг муҳим синфидир. Уларнинг тирик организмдаги функцияси одатда тузилиш ёки сақлаш билан боғлиқ. Полисахаридлар бу — моносахаридлар қолдигидан тузилган юқори молекулали углеводлардир. Полисахаридлар ҳайвон, ўсимлик ва микроорганизмларда кенг тарқалган биополимерларнинг асосий гуруҳидан бири; улар организмда турли функцияларни бажаради. Полисахаридларга моносахаридлар ёки уларнинг ҳосилаларидан ҳосил бўлган конденсатланиш полимерлари деб қаралади. Полисахаридлар моносахаридлар таркибига кўра, гомополисахаридлар ва гетерополисахаридларга бўлинади. Полисахаридлар таркибида 20 дан ортиқ турли моносахаридлар борлиги аниқланган. Шулардан асосийлари: гексоза, пентоза, аминосахар, дезоксисахар, урон кислотади. Полисахаридлардан целлюлоза, крахмал айниқса кўп

ишлатилади. Бижғитиш саноатида ёпиштирувчи модда, плёнка ва тола тайёрлашда хом ашё сифатида қўлланади. Полисахаридлар кўпинча жуда хилма-хил бўлиб, такрорланувчи бирликнинг озгина модификациясини ўз ичига олади. Тузилишига қараб, бу [макромолекуларлар](#) моносахаридларнинг қурилиш блокларидан, фарқли хусусиятларга эга.

Материал ва тадқиқот услублари, натижаларнинг таҳлили. Тадқиқотлар институтнинг тажриба даласида олиб борилди, тадқиқот объекти сифатида маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави иштирок этди. Тажрибаларни олиб боришда назорат вариантга инновацион усулда етиштирилган компост берилмади тажриба вариантга компост берилди. Дала тажрибалари Доспехов (1985) услубида, уруғчилик бўйича тадқиқотлар “Дон ва дуккакли экинлардан элита ва суперэлита уруғларини олиш” (1982) амалга оширилди.

1-расм. Маккажўхорининг умумий кўриниши

Етиштирилган маккажўхорининг танаси ва баргидаги полисахаридлар миқдорини аниқлаш учун Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Биорганика кимё институти кимё лаборатория шароитида ўрганилди.

2-расм. Маккажўхорини полисахаридларга текшириш учун тайёрлаш жараёни

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида маккажўхори танаси ва баргида сувда эрувчи полисахаридлар миқдори (%) аниқланди. Бу тўғрисидаги маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Маккажўхорининг Ўзбекистон 2018 навининг танаси ва баргида сувда эрувчи полисахаридлар миқдори (%)

№	Номи	Сувда эрувчи полисахаридлар %
1	Назорат (компост берилмаган) маккажўхорининг пояси	0,212
3	Таҷриба (компост берилган) маккажўхорининг пояси	0,790
3	Назорат (компост берилмаган) маккажўхорининг барги	1,052
4	Таҷриба (компост берилган) маккажўхорининг барги	1,551

1-жадвал таҳлил натижаларидан кўринадики, маккажўхорининг Ўзбекистон-2018 навининг таркибида сувда эрувчан полисахаридлар миқдори сезиларли даражада ортганлиги аниқланди. Жумладан, таҷриба гуруҳида маккажўхорининг Ўзбекистон-2018 навининг пояси таркибида сувда эрувчан полисахаридлар 0,212 % дан 0,790 % га, баргида сувда эрувчан полисахаридлар миқдори 1,052 % дан 1,551 % ортганлигини кўриш мумкин.

Аниқланган рақамлардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, компост (органик ўғит)ни маккажўхорининг Ўзбекистон-2018 нави яхши натижа берди. Компост (органик ўғит)ни нафақат маккажўхорининг Ўзбекистон-2018 навида балки бошқа қишлоқ хўжалик экинларида қўллашда ҳам юқори ҳосил олиш имкониятини яратади.

Хулосалар. 1. Маккажўхори сўталари сут-мум пишиш даврига кирганда тайёрланган силос чорва моллари учун энг яхши озуқадир. 100 кг силосда 24 озуқа бирлиги мавжуд. Маккажўхори экини, айниқса дони чорва моллари ва паррандалар учун фойдаланишда энг муҳим озуқалардан ҳисобланади.

2. Маккажўхори ўсимлигини кўк ҳолда ундан тайёрланган силосни барча қишлоқ хўжалик ҳайвонлари иштаҳа билан истеъмол қилади ва рацион таркибидаги асосий озуқалардан ҳисобланади.

3. Соҳа олимларининг ўтказган тадқиқотлари натижаларининг хулосасига кўра, оқсилга бой ва сервитамин озуқалар билан тўла қийматли озиклантириш шароитларини яратмасдан туриб, ҳар қандай қишлоқ хўжалик ҳайвонларини генетик имкониятини юзага чиқариб бўлмайди.

4. Полисахаридлар бу — моносахаридлар қолдиғидан тузилган юқори молекулали углеводлардир. Полисахаридлар ҳайвон, ўсимлик ва микроорганизмларда кенг тарқалган биополимерларнинг асосий гуруҳидан бири; улар организмда турли функцияларни бажаради.

5. Тадқиқот натижаларига кўра, маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навининг пояси таркибида сувда эрувчан полисахаридлар 0,212 % дан 0,790 % га, баргида сувда эрувчан полисахаридлар миқдори 1,052 % дан 1,551 % ортганлигини аниқланди.

REFERENCES

1. Азизов Д.З., Сабурова А.Х., Азизова Д.Ш., Рахманбердиева Р.К. // Полисахариды надземной части *Astragalus villososomus* L. *Farmasevtika jurnali* № 1., 2019 стр. 26-29
2. Аллашов Б.Д. Изучение межгибридных скрещиваний по хозяйственно ценным признакам в селекции средневолокнистого хлопчатника/Ш.И. Ибрагимов, П.Ш. Ибрагимов//Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития: тезисы докл. межд. науч. практ. конф. – Ташкент, УзНИИССХ. – 2006. – С. 49–50.
3. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. *Ж.// Главный агроном. Россия* № 6. 2019. 2019:6.
4. Б.Д.Аллашов, С.Жамолов. Чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда инновацион усулда қашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришнинг аҳамияти. Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалида 2021 йил 30-март куни бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман тўплами. Тошкент-2021. 100-бет.
5. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // *Кукуруза и сорго*. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
6. Крамарев, С.М. Интенсивность поступления основных макроэлементов в растения кукурузы в онтогенезе / С.М. Крамарев, Л.Н. Скрипник, Ю.И. Усенко, Т.А. Журавель, Л.Ю. Хорсева, Т.Ф. Яковишина // *Агрехимия*. – 2002. – № 12. – С. 21–30.
7. Кучмиев, А.Н. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания кукурузы / А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло и др. – Новочеркасск. – 1982. – 20 с.
8. Нурматов А., Жабборов Ш., Хафизов И., Тагаева Л. Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси. *Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani*. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206б.
9. Нурматов А., Хафизов И. Карабаирская порода лошадей–«золотой фонд» Узбекистана. *Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния*. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
10. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. *Материалы конференции: Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Рунницкого*. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
11. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // *Кормопроизводство*. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
12. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. Генетический потенциал карабаирской породы. *Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве"*. Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет ", Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
13. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. Тўла қийматли озиқлантиришни ташкил этишнинг сигирлар сунт маҳсулдорлигига таъсири. 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.

14. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларнинг қадимий аجدодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
15. Хафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
16. Хафизов И.И. Ўзбекистонда йилкичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари. Конференция материаллари: "Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.
17. Хафизов И.И., Куччиев О.Р., Хафизов А.И. Эволюция жараёнида от фенотипи-даги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг узлуксиз намоён бўлиши. Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, Tosh DAU, 139-144 b.
18. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari: O'zbekistonning janubiy hududlarida qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani., Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 b.
19. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
20. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159
21. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
22. M.I.Annaveva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170